

புறநானூறு காட்டும் வாழ்வியமும் வணிகமும்
முனைவர் ச.சரளா,
உதவிப் பேராசிரியர் , தமிழ்த்துறை
பொள்ளாச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,பூசாரிப்பட்டி.

Abstract

The purpose of this article is to convey the life and business messages of Purananuru, one of the Sangam literary texts. The article conveys the life through small topics such as hospitality, homeliness, business excellence, academic excellence, the virtue of the king, the virtue of war, scientific thinking, and selflessness.

Key Words : Puranaanuru - Sangam literature - Selflessness

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றைப் போன்றே தமிழரின் வாழ்வியலும் நெடிய வரலாற்றைக் கொண்டது. நம் தமிழ் இலக்கியங்கள் வாழ்வியலை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி என்பதில் ஐயமில்லை. இன்றைய நவீன அறிவியல் உலகத்திலும் நாம், தமிழ் இலக்கியங்களின் வழி பல வாழ்வியல் செய்திகளை பின்பற்றி வருகின்றோம். உதாரணம் காட்டி வாழ்கின்றோம். அந்த வகையில் புறநானூற்றின் வழி வாழ்வியல் மற்றும் அதன் ஒரு அங்கமாகத் திகழும் வாணிகத்தைக் குறித்தும் காண்பதே இக்கட்டுரையின்நோக்கம்.

விருந்தோம்பல்

பழந்தமிழர் வாழ்வியலின் முக்கிய அங்கமாக விருந்தோம்பல் பண்பு இருந்தது. அன்புடைய கணவனும் மனைவியும் இணைந்து விருந்தினரை உபசரிப்பது வழக்கமாக இருந்தது. மேலும், சங்க கால மகளிரின் தலைசிறந்த பண்புகளில் இதுவும் ஒன்றுஎன்பதனை,

"விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும்

பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள்"1 (தொல்.கற்.150)

என்ற தொல்காப்பியச் செய்யுள் வழி அறியலாம். இச்செய்தியையே புறநானூறும் உணர்த்துகின்றது. தன் இல்லத்திற்கு எவ்வளவு விருந்தினர் வந்தாலும் மனம் கோணாது இருப்பவள். உணவுப் பொருள் குறைவாக இருந்தாலும் வந்த விருந்தினர் அனைவரையும் பந்தலில் வரிசையாக அமரச் செய்து முறையாக உணவிட்டு உபசரிப்பாள்என்பதனை,

"தவச் சிறிதாயினும் மிகப்பலர் எண்ணாள்

நீள் நெடும் பந்தர் ஊண்முறை ஊட்டும்

இவ்வொலி மகடு உப்போல" 2 (புறம். 331)

மேற்கண்ட வரிகள் உணர்த்துகின்றன. விருந்தோம்பல் பண்பு வாழ்வியல் அறமாகக் கருதப்பட்டது.

புறநானூற்றில்வாணிகம்:

வாணிகமானது சங்க கால குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் மற்றும் பாலை போன்ற நிலப் பிரிவுகள் தோன்றிய போதே தொடங்கிவிட்டது எனலாம். ஏனெனில் பண்டமாற்று முறையே இதற்கு உதாரணம். புறநானூற்றிலும் பண்டமாற்று முறை வாணிகம்அமைந்திருந்தது என்பதை,

" மீன் நொடுத்து நெல்குவைஇ

மிசை யம்பியின் மனை மறுக்குத்து" 3 (புறம். 343)

என்ற பாடலால் மீனுக்கு விலையாக நெல்லைப் பெற்ற முறையை காண முடிகின்றது.மேலும் புறநானூற்றில் ஒப்பு வாணிகம் பெரிதும் இடம்பெற்றுள்ளது.

"எருது இளையநுகம் உணராவே

அவணது அரியுநர் யார்என உமணர்" 4 (புறம். 102)

என்ற பாடலால் வணிகத்திற்கு மாட்டு வண்டிகள் பயன்படுத்தியமை, உப்பு வணிகர்களை 'உமணர்' என்றும் குறிப்பிடுவதை அறிய முடிகின்றது.

புறநானூற்றில் கடல் கடந்து வாணிகம் செய்த செய்திகளையும் காணமுடிகின்றது. வாணிகத்திற்கு பயன்பட்ட மரக்கலங்கள், அவற்றை இயக்கும் பரதவர் மற்றும் அவர்களது நுண்ணறிவு, காற்றால் இயக்கப்படும் மரக்கலம் போன்றவை குறித்த செய்திகளையும் அறிய முடிகின்றது. மேலும், கள்வாணிகம்,மீன்வாணிகம்,பூ,தயிர்,கரும்புச்சாறுபோன்றபொருட்களை மக்கள்வாணிகம் செய்திருந்ததை புறநானூற்றின் வழி அறிய முடிகின்றது.

இல்லறத்தில் வள்ளல் பண்பு

இல்லறம் நல்லறமாகத் திகழ்வதற்கு காரணம் நம் பழந்தமிழர் உழைப்பையும் அதன் வழி வரும் பொருள் மூலம் உற்றார், உறவினருக்கு உதவியதுமே ஆகும். பெருஞ்சித்திரனார் குமண வள்ளலைப் பாடி, பரிசில் பெற்று வந்ததும், தன் மனைவியிடம் கூறியதாவது 'என்னிடம் கேட்டுத்தான் உற்றார் உறவினருக்கு பொருள் கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்பதில்லை, இப்பொருளை வைத்து நீண்ட காலம் நாம் உயிர் வாழ்வோம் என எண்ணாது எல்லோருக்கும் கொடுப்பாயாக',

"இன்னோர்க்குஎன்னாது,என்னோடும்சூழாது

வல்வாங்கும் வாழ்வதும் என்னாது நீயும்

எல்லார்க்கும் கொடுமதி

மனை கிழவோயே " 5 (புறம். 163)

என்ற வரிகளால் வறுமையான நிலையிலும், வள்ளல் பண்போடு திகழ்ந்த கணவன் - மனைவியின் இனிய இல்லறத்தை அறிய முடிகின்றது.

தன்னலமின்மை

பழந்தமிழர் சுயநலம் இன்றி வாழ்ந்தனர் என்பதற்கு புறநானூற்றின் இப்பாடல் ஒன்றே போதுமானது. உலகில் உயிர்கள் தோன்றுகின்றன. அழிகின்றன. மக்கள் பிறக்கின்றனர். இறக்கின்றனர்.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

ஆனால், உலகம் மட்டும் அழியாது நின்று நிலை பெறுவதற்குக் காரணம் சில சான்றோர்கள் இருப்பதால் தான் என்று இளம்பெருவழுதி என்ற புலவர் கூறும் அச்சான்றோர்களின் இயல்புகள்,

"உண்டாலம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர்
அமிழ்தம் இயைவதாயினும் இனிதெனத்
தமியர் உண்டலும் மிலரே முனிவிலர்
துஞ்சலுமிலர் பிறரஞ்சுவது அஞ்சிப்
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர்பழியெனின்
உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் அயர் விலர்" 6 (புறம்.182)

போன்ற வரிகளால் குறிப்பிடுகிறார். மேலும், உணவு, உடை மட்டுமின்றி பொன், பொருள் அனைத்தையும் நல்ல எண்ணத்தோடு வழங்கும் வள்ளல்களாக வாழ்ந்திருந்தனர் என்பதைக் காண முடிகின்றது.

கல்விச்சிறப்பு

சங்க காலத்தில் கல்வி என்பது சிறப்பான நிலையில் இருந்தது. மிகுதியான புலவர்கள், தமிழ் சங்கங்களே இதற்கு சான்றாக அமைகின்றன. மேலும், ஆண் - பெண் இருபாலரும் கல்வியை சமமாகக் கற்றனர். சமுதாயத்தில் மன்னன் முதல் பொதுமக்கள் வரை கல்வி கற்பதில் பெருமிதம் கொண்டிருந்தனர்.

"உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் கொடுத்தும்

பிச்சை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே" 10 (புறம்.183)

என்ற பாடலால் கல்வி கற்கும் சிறப்பை உணர முடிகின்றது. மேலும் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கும் குருவிற்கு தகுந்த மரியாதை அளித்து, பணிவிடைகள் செய்து, குருவின் மனம் மகிழும்படி நடக்கும் சிறந்த மாணாக்கர்களாக விளங்கினர்.

அரசனுக்குரிய அறம்:

அறமானது அரசனிலிருந்து தொடங்கப்பட்டது. மன்னன் வழி அமைச்சர், மக்கள் போன்றோர் கடைபிடித்தனர். அந்த வகையில் மன்னனுக்குரிய அறமாக, மக்களின் வறுமையை போக்கும் வழி வகையை பாடல் வழி புலவர் குடபுலவியனார் உணர்த்துகின்றார்.

"நீரின்றமையா யாக்கைக் கெல்லாம்
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்
உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசினோரே" 11 (புறம்.18)

பண்டைத் தமிழரின் வாழ்வியல் நிலைகளை எடுத்துக் கூறும் பாடல் அடிகள் இவை. சங்க காலப் புலவர்கள் அரசனுக்கு அறிவுரை கூறும் நிலையிலும் இருந்துள்ளனர். நீர் வளம், உணவு, வேளாண்மைப் பெருக்கம் போன்ற கடமைகளைச் செய்வது மன்னனுக்குரிய அறமாக போதித்துள்ளனர்.

அறிவியல் சிந்தனை

இன்றைய நவீன அறிவியலுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர்கள் நம் பழந்தமிழர்களே. அவர்கள் வரலாறு, இலக்கியம், கணிதம், நுண்கலைகள், வானநூல் போன்ற பலவற்றிலும் சிறந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர். சூரியனின் வழி, அதன் இயக்கம், காற்றின் திசை, பரந்த வானம் போன்றவற்றின் எல்லையளவு சென்று நேரில் அளந்து ஆராய்ந்து சொல்லும் ஆழ்ந்த அகன்ற அறிவுடையவர்கள் இருந்தனர் என்பதை,

"செஞ்சூரியற்றுச் செலவும்,

அஞ்சூரியற்றுப் பரிப்பும்,

பரிப்புச் சூழ்ந்த மண்டிலமும்,

வளி திரிதரு திசையும்,

வந்து நிலை இய காயமும்,

என்றிவை சென்றளந்து அறிந்தார் போல..." 14 (புறம்.30)

என்ற பாடலால் அறியலாம். எனவே நமது முன்னோர்களின் வழியே நாம் முன்னோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உணரலாம்.

தொகுப்புரை

தமிழ் இலக்கியங்கள் அனைத்துமே வாழ்வியலைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக இருக்கும் நிலையில், சங்க இலக்கியங்கள் தமிழர் வாழ்வியலைப் படம் பிடித்துக் காட்டுபவை என்ற கூற்றை மெய்ப்பிக்கும் வகையில், வரலாற்றுப் பெட்டகமாகத் திகழும் புறநானூறு வழி வாழ்வியலை உணர்த்துவதே இக்கட்டுரையின் சிறப்பாகும். அந்த வகையில் வாழ்வியலின் சில பகுதிகளான விருந்தோம்பல், இல்லறத்தில் வள்ளல் பண்பு, வாணிகச்சிறப்பு, தன்னலமின்மை, கல்விச்சிறப்பு, அரசனுக்குரிய அறம் மற்றும் அறிவியல் சிந்தனை குறித்த செய்திகளை உணர்வுகளைத் தந்துள்ளது.

முடிவுரை

பழந்தமிழரின் வாழ்வியலே இலக்கியங்களாகவும், வாழ்வியலை உணர்த்தும் கருவியாகவும் திகழ்கின்றன. இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் தடம்மாறி செல்லாமல் தடுக்க இவ்விலக்கியங்கள் பெரிதும் உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை. நம் தமிழ் இலக்கியங்களின் பெருமையை அவர்களுக்கு உணர்த்தி அவர்களது வாழ்விற்கு சிறந்த வழிகாட்டியாக முன்நிற்போம். நம் தமிழரின் பெருமையை காப்போம்.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

துணை நூல் பட்டியல்:

1. தொல்காப்பியம் - தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகம், புலியூர்க்கேசிகள் உரை
எழும்பூர், சென்னை - 600 008
2. சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும் 184/88 , பாரி நிலையம், பிராட் வே , புலியூர்க்கேசிகள்
உரை சென்னை - 600 108
3. புறநானூறு - புலியூர்க்கேசிகள் உரை சாரதா பதிப்பகம்,5050/1 பொன்னி குடியிருப்பு,அண்ணா
நகர், சென்னை - 600040
